

SERVI DEL DISCERNIMENTO NELLA CHIESA COMUNIONE

Domenico Dal Molin*

«Non ci è permesso scegliere la cornice del nostro destino.
Ma ciò che vi mettiamo dentro è nostro»
(Dag Hammarskjöld)

Tutti, come cristiani, siamo chiamati a essere servi del discernimento; vivere questo servizio è il modo più bello per essere e per testimoniare la Chiesa. «Molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te"; né la testa ai piedi: "Non ho bisogno di voi"» (1Cor 12,20-21). È essenziale, per essere Chiesa, prendersi cura gli uni degli altri; possiamo e dobbiamo aiutarci nel discernimento, perché c'è un'uguale dignità fra tutti i battezzati.

La Chiesa è un mistero di comunione, dove unità e diversità sono in un continuo equilibrio dinamico. L'equilibrio non è mai frutto della staticità; esso permette di evitare che una ricerca esasperata di unità divenga uniformità e che una diversità troppo enfatizzata divenga confusione. Ciò richiede una prassi importante nel cammino pastorale, che è una dimensione essenziale del discernimento: la verifica.

Occorre poi chiedersi se la valorizzazione della presenza pastorale dei laici nasca solo da un bisogno e da un'urgenza pragmatica divenuti oggi più pressanti nella Chiesa, o se essa sia veramente percepita come un dono per vivere con pienezza la complementarità dei doni e dei carismi. Anche nella fase della formazione presbiterale è opportuno capire come un seminarista e futuro presbitero valuti e apprezzi o meno la collaborazione dei laici nella pastorale.

Siamo reciprocamente inviati gli uni agli altri per aiutarci a vivere meglio il nostro essere discepoli, ma talvolta è faticoso ricevere il dono degli altri, perché scombina le nostre certezze e sicurezze acquisite. Sarebbe importante per ciascuno imparare a chiedersi: «Che cosa ricevo dagli altri che mi aiuta a discernere meglio la volontà di Dio?». Ciò esprime un chiaro orientamento pastorale e un atteggiamento di fiducia reciproca che non sempre pare essere percepito.

* Già Direttore dell'Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana.

La scelta di papa Francesco di dedicare il sinodo appena concluso a «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» ha suscitato un sentimento profondo di gratitudine per un'attenzione offuscata, se non addirittura smarrita; la scelta vocazionale è legata a un cammino di fede, che sgorga dalla comune sorgente del nostro essere discepoli del Signore Gesù: il battesimo. E il battesimo contiene in sé tutte le radicali esigenze della vocazione cristiana. Infatti, Gesù si è rivolto a tutti, e non solo a una cerchia di pochi eletti, quando ha detto: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc 8,34).

Questo momento di cammino della Chiesa è provvidenziale anche per avere rimesso a tema, sotto una potente lente di ingrandimento, l'interesse per una parola antica, densa di novità e prospettive per il futuro della Chiesa: il discernimento. Nel tempo di preparazione al sinodo, la Chiesa si è lasciata interpellare, ascoltando e dando voce al mondo articolato e complesso dei giovani. Ciò ha fatto toccare con mano il loro desiderio di cercare e trovare un senso alla vita nel contesto di un orizzonte meno precario. Ne è maturata una comune consapevolezza: non siamo dei nomadi senza casa né degli avventurieri senza scrupoli; siamo piuttosto dei pellegrini che cercano la loro meta, tra dubbi e fatiche, ma anche con coraggio e speranza.

Parlando di discernimento è facile pensarlo in chiave esclusivamente individuale, riferendosi a chi è chiamato a conoscere e a comprendere la volontà di Dio su di sé, qui e ora. La stessa Esortazione apostolica *Amoris laetitia* propone un discernimento personale (cfr. n. 300), senza fare cenno a un discernimento comunitario. Per trovare un documento magisteriale che si interessi al tema del discernimento comunitario è necessario risalire al 1996, anno in cui la Conferenza episcopale italiana pubblicò la nota pastorale «Con il dono della carità dentro la storia», frutto del convegno ecclesiale di Palermo dell'anno precedente. Al n. 21 viene proposto e incoraggiato lo stile del «discernimento comunitario», mettendone in luce le caratteristiche: docilità allo Spirito Santo; umile ricerca della volontà di Dio; ascolto fedele della Parola; interpretazione dei segni dei tempi alla luce del Vangelo; valorizzazione dei carismi nel dialogo fraterno; creatività spirituale, missionaria, culturale e sociale; obbedienza ai pastori, cui spetta disciplinare la ricerca e dare l'approvazione definitiva.

Alla luce di ciò, è opportuno chiedersi: quali sono gli aspetti significativi del discernimento vocazionale che possono alimentare un agire ecclesiale capace di vivere e praticare il discernimento pastorale e comunitario?

1. L'esercizio del discernimento

Scriva il teologo Maurizio Gronchi: «Nelle due Esortazioni apostoliche di papa Francesco il tema del discernimento occupa un posto centrale, che merita di essere

considerato attentamente. Discernimento è un termine ricorrente nella tradizione cristiana, specialmente nella teologia morale e nella spiritualità dei gesuiti¹. In effetti, sant'Ignazio di Loyola espone quattordici «regole per sentire e conoscere in qualche modo le varie mozioni che si producono nell'anima: le buone per accoglierle e le cattive per respingerle».

La prima indicazione sul discernimento viene comunque da Gesù stesso, che invita le persone a pensare con la propria testa e a decidersi per il regno di Dio: «Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,56-57); «Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio» (Gv 7,24). Paolo così sintetizza il processo che regola l'esistenza cristiana: «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1Ts 5,21). E Giovanni raccomanda: «Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio» (1Gv 4,1). La Chiesa cammina su questa stessa strada: la vita del credente ha bisogno della sapienza che lo Spirito Santo dona a chi si pone in ascolto della voce di Dio.

L'etimologia della parola discernimento (*dis*: separare; *cernere*: scegliere) suggerisce il metodo del discernimento: si tratta di considerare tutti i termini di una questione, per operare serenamente e liberamente una scelta giusta. Il discernimento pastorale, dunque, è un percorso che si svolge attraverso il dialogo, in un clima di fede e di preghiera, tra il pastore e il fedele, quando è personale; all'interno della comunità, quando è comunitario. Non è il pastore a dover indicare o suggerire soluzioni, ma è il fedele stesso a orientarsi per prendere una decisione cosciente e responsabile, coerente con le esigenze del Vangelo custodite dalla Chiesa.

Il tema del discernimento ha oggi assunto una rilevanza evidente: esso rappresenta non solo una metodologia pastorale, ma costituisce una vera e propria indicazione del magistero. Gli elementi fondativi del discernimento, dal punto di vista ecclesiologicalo, sono proposti nell'Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium* [d'ora in avanti *EG*]²; mentre la sua declinazione pastorale, in una prospettiva di teologia morale, è presente in *Amoris Laetitia* [d'ora in avanti *AL*]³.

¹ M. GRONCHI, «L'esercizio del discernimento: indicazioni dottrinali recenti», in *L'osservatore romano* 157 (13 marzo 2017) 6.

² Per un'introduzione alla lettura, cfr. FRANCESCO, *Evangelii gaudium. Testo e commento de* La civiltà cattolica, Roma 2014; nonché M. GRONCHI – R. REPOLE, *Il dolce stil novo di papa Francesco*, Padova 2015.

³ Cfr. M. GRONCHI, *Amoris laetitia. Una lettura dell'Esortazione apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia*, Cinisello Balsamo 2016.

1.1. *Il discernimento in Evangelii gaudium*

L'esercizio della sinodalità: il primo dato messo in luce da *EG* corrisponde all'esercizio della sinodalità, intesa come la partecipazione della Chiesa locale al processo di discernimento, che vede centro e periferia in dialogo fecondo e armonico, nella logica di una «salutare decentralizzazione» (n. 16). La realtà contemporanea è complessa e differenziata: questo dato fenomenologico interpella ogni Chiesa locale sulla necessità di «studiare i segni dei tempi», per trovare soluzioni pastorali adeguate. In tale processo è essenziale l'apporto dei fedeli, poiché «come parte del suo mistero d'amore verso l'umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della fede, il *sensus fidei*, che li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio» (n. 119).

Il cuore del Vangelo e le "periferie dottrinali": l'esercizio del discernimento, alla luce di una scaletta prioritaria delle verità, evita il rischio di concentrarsi sulle "periferie dottrinali", lasciandosi provocare dal cuore stesso del Vangelo (cfr. n. 39). «Nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. [...] Non abbiamo paura di rivenderle» (n. 43).

Il discernimento evangelico: sì, sì; no, no. Ciò che papa Francesco intende offrire va «nella linea di un discernimento evangelico. È lo sguardo del discepolo missionario» (n. 50), che vive la parola di Gesù: «Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno» (Mt 5,37). Occorre essere capaci di dire «sì alla sfida di una spiritualità missionaria» (cfr. nn. 78-80) e «sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo» (cfr. nn. 87-92). La lista dei no è piuttosto lunga e articolata, quella dei sì è concentrata sull'essenziale.

1.2. *Il discernimento in Amoris laetitia*

Meditare un documento come *AL* significa corrispondere al principale criterio di discernimento indicato da sant'Ignazio: «Chiamo consolazione ogni aumento di speranza, fede e carità e ogni letizia interna che chiama e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria anima, quietandola e pacificandola nel suo Creatore e Signore»⁴.

⁴ IGNAZIO DI LOYOLA, *Esercizi Spirituali*, 316 d.

L'esercizio del discernimento è affidato ai presbiteri-pastori per il bene spirituale di tutti i fedeli (cfr. n. 249), attraverso l'accoglienza e l'accompagnamento. «Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle» (n. 37). Appartiene alla cura pastorale della Chiesa l'agire con sapiente discernimento, accompagnando la crescita delle persone che vivono situazioni difficili, specialmente nelle famiglie ferite (cfr. n. 242).

Discernimento personale e situazioni di fragilità: *AL* usa il verbo «discernere» principalmente nel capitolo VIII, inserendolo tra due altri verbi: «accompagnare» e «integrare la fragilità». Quando l'amore non corrisponde alla forma del sacramento nuziale, la Chiesa è chiamata a prendersi cura delle persone «ferite». «Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti» (n. 305).

Discernimento comunitario e integrazione: al discernimento personale deve affiancarsi il discernimento comunitario, che coinvolge la comunità cristiana nell'impegnativo compito dell'integrazione, tenendo conto che alcuni sono tentati di reagire come il figlio maggiore della parabola dei due figli: sembra che gli venga tolto qualcosa, quando il fratello minore viene accolto dal padre misericordioso (cfr. Lc 15, 25-32).

Per concludere: in *EG* gli elementi teologici del discernimento sono la sinodalità, la centralità del Vangelo a scapito delle «periferie dottrinali», la coerenza propositiva della vita; in *AL* emergono sia il discernimento dei semi del Verbo sparsi lungo le strade della storia sia le indicazioni pastorali sul discernimento spirituale, personale e comunitario. È questa la strada che papa Francesco indica al popolo di Dio per incamminarsi insieme e per gustare la bellezza della gioia del Vangelo e dell'amore nella famiglia.

2. Lo sguardo sulla persona umana come mistero

«La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa arte dell'accompagnamento, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cfr. Es 3,5)» (*EG* 169). «Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall'esterno» (*ibid.* 172).

Ci si è sempre mossi, nel cammino della conoscenza dell'uomo, lungo la traiettoria di alcune dicotomie: l'uomo inteso come corpo e spirito, fango e cielo, finitezza e possibilità, contraddizione e trasparenza. Un discernimento personale e sapienziale, attento a cogliere la totalità della persona, permette di recuperare alcune sue dimen-

sioni essenziali: l'alterità, intesa come immersione in un tessuto e una storia di relazioni; la temporalità, nella consapevolezza che la storia personale si svolge nell'intreccio fra passato, presente e futuro; la progressività, che vede la persona umana non destinata a un passivo e rassegnato immobilismo, proiettandola in una scia di paziente dinamicità; l'esperienza della miseria e della misericordia come momento di grazia.

Risuonano le parole con cui Paolo riassume la sua esperienza personale: «Per grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me» (1Cor 15,10)⁵. O quanto lo scrittore Georges Bernanos mette in bocca al protagonista nel momento conclusivo del suo *Diario di un curato di campagna*: «Che cosa importa? Tutto è grazia». È la stessa espressione pronunciata da santa Teresa di Lisieux mentre sta morendo, il 30 settembre 1897.

Ci troviamo di fronte a un viaggio verso la propria interiorità, come via privilegiata di motivazione e consapevolezza. È un ritorno a se stessi e al proprio vissuto, alla ricerca di una profondità e di un'interiorità che non sono tanto abissi di angoscia, ma fonti di nuove risorse vitali. La vita cristiana è sempre un itinerario, un muoversi; è un partire da un punto per arrivare a un altro, lungo tappe intermedie; non è mai un considerarsi arrivati.

«Un "itinerario" è la descrizione del cammino che poi va effettivamente percorso. La descrizione non risparmia nessuna delle fatiche del viaggio, non costringe i pigri a muoversi, né conduce infallibilmente alla meta gli svagati e i distratti. È soltanto una indicazione per razionalizzare il cammino, chiarirne le tappe, evitare alcuni passi falsi, aiutare a superare i momenti di nebbia e di oscurità [...]. Non supplisce né la grazia di Dio, né la preghiera, né l'ascolto del Maestro interiore, né la forza d'animo»⁶.

Il mistero non è una realtà sconosciuta, che spinge l'uomo a brancolare nel buio; esso, piuttosto, propone la dimensione del "già e non ancora", una verità che in parte è posseduta, in parte è da scoprire. Il mistero può essere paragonato a un orizzonte: lo si guarda, lo si vuole raggiungere, ma, quando si arriva al punto focalizzato, si sposta ulteriormente in avanti e rimane ancora molta strada da percorrere. L'orizzonte non si raggiunge mai in maniera definitiva, richiede sempre un cuore "in divenire".

⁵ Cfr. F. IMODA, *Sviluppo umano, psicologia e mistero*, Bologna 2005.

⁶ C.M. MARTINI, *Itinerari educativi*, Milano 1988, 20.

3. Chiamare per nome paure e resistenze

Scrive papa Francesco:

«E voi giovani, quali *paure* avete? Che cosa vi preoccupa più nel profondo? Una paura “di sottofondo” che esiste in molti di voi è quella di non essere amati, benvoluti, di non essere accettati per quello che siete. Oggi, sono tanti i giovani che hanno la sensazione di dover essere diversi da ciò che sono in realtà, nel tentativo di adeguarsi a standard spesso artificiali e irraggiungibili. Fanno continui “fotoritocchi” delle proprie immagini, nascondendosi dietro a maschere e false identità, fin quasi a diventare loro stessi un “*fake*”. C’è in molti l’ossessione di ricevere il maggior numero possibile di “mi piace”. E da questo senso di inadeguatezza sorgono tante paure e incertezze»⁷.

Il Papa fa emergere anche altre paure dei giovani, che sono in realtà presenti in ciascuno, adulti compresi: la paura di non riuscire a trovare una sicurezza affettiva e di rimanere soli; così come la paura di non riuscire a trovare una soddisfacente affermazione professionale e di non vedere realizzati i propri sogni, anche a causa della costante precarietà del lavoro. Di fronte alle scelte di vita alcuni si chiedono: forse Dio mi chiede o mi chiederà troppo?; o forse, percorrendo la strada indicatami da lui, non sarò veramente felice? E ancora: sarò all’altezza di ciò che mi chiede?; se seguo la via che Dio mi indica, sarò capace di perseverare tutta la vita?

È necessario guardarsi dentro per dare un nome a queste paure, chiedendosi:

«Nella situazione concreta che sto vivendo, che cosa temo di più? Che cosa mi blocca e mi impedisce di andare avanti? Perché non ho il coraggio di fare le scelte importanti che dovrei fare? [...] Non abbiate timore di guardare con onestà alle vostre paure, riconoscerle per quello che sono e fare i conti con esse. La Bibbia non nega il sentimento umano della paura né i tanti motivi che possono provocarla [...]. Bisogna reagire! Mai chiudersi! Nelle Sacre Scritture troviamo trecentosessantacinque volte l’espressione “non temere”, con tutte le sue varianti. Come dire che ogni giorno dell’anno il Signore ci vuole liberi dalla paura»⁸.

⁷ FRANCESCO, *Messaggio per la XXXIII Giornata mondiale della Gioventù*, 11.II.2018, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20180211_messaggio-giovanì_2018.html, n. 1.

⁸ *Ibid.*

4. Per passare dalla paura alla speranza

Sperimentiamo tutti, in maniera quasi drammatica, la mancanza di futuro. È la povertà più insidiosa che affligge l'Italia, generando rabbia e rancore in tante persone, soprattutto nei giovani. I dati del Rapporto Censis 2017 sono impietosi⁹. La stragrande maggioranza degli Italiani dichiara di non riuscire a vedere davanti a sé un futuro incoraggiante. La solitudine, il senso di vuoto e il vuoto di senso sono tarli che rodono la vita di molti.

Esiste una via per passare dalla noia alla gioia? Dalla paura alla speranza? Dalla rabbia alla fiducia? Questa via è una sola: si chiama vocazione, che significa chiamata per una missione. Siamo pro-vocati all'esistenza dall'Amore e siamo con-vocati alla vita per amare, per vivere e non per sopravvivere.

Il cammino del discernimento è un aiuto per operare scelte in questo tempo di precarietà e incertezza. Una suggestiva e simbolica chiave di lettura è suggerita nel film *Casomai*¹⁰. I due protagonisti, Tommaso e Stefania, si incontrano, si amano, si sposano. Il loro è un amore sincero e sano. Sono una coppia fortunata: giovani e innamorati, entrambi occupati nel mondo della pubblicità: lei truccatrice, lui direttore artistico. Ma gradualmente Stefania e Tommaso diventano una coppia come tante altre: non lottano più, non comunicano, litigano senza sapere perché.

La loro vicenda è incastonata nella scena del matrimonio tra Tommaso e Stefania, in una piccola chiesa di montagna dove il parroco celebra in modo piuttosto bizzarro la liturgia nuziale. Alla domanda di don Livio su come prospettano la loro vita insieme, dopo qualche esitazione Stefania risponde con un'immagine: è la danza di due pattinatori su ghiaccio; solo aiutandosi reciprocamente nelle evoluzioni della danza potranno rimanere in equilibrio e proporre la loro performance. La stessa sequenza di danza è riproposta nella parte finale del film: essa corrisponde al momento in cui Tommaso e Stefania sono in crisi profonda e, come danzando, si trascinano rovinosamente a terra.

Nella precarietà attuale è possibile divenire fonte di prossimità e di vicinanza per i giovani; essere per loro l'appoggio e la sicurezza che cercano, ma che spesso non trovano, nel mondo degli adulti. I giovani hanno un rapporto infelice con il futuro: esso non appare loro come promessa, ma piuttosto come minaccia. La relazione con il futuro non è una dimensione accessoria della vita: solo alla luce del futuro un giovane

⁹ Cfr. CENSIS, *Cinquantesimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2017*, Milano 2017.

¹⁰ Uscito nel 2002, è diretto dal regista Alessandro D'Alatri e interpretato da Fabio Volo e Stefania Rocca.

può scommettere su se stesso, imparando a resistere alla tentazione di bloccarsi alla prima difficoltà, accogliendo ed elaborando il tempo del sacrificio e della resistenza, che diversamente risulterebbe insopportabile.

5. La forza e la bellezza del desiderio

«Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Lc 12,34). «La povera gente è quella che non ha desiderio; il desiderio di andare avanti, verso l'orizzonte; e per noi cristiani quest'orizzonte è l'incontro con Gesù, l'incontro proprio con lui, che è la nostra vita, la nostra gioia, quello che ci fa felici»¹¹. Il tema dei sogni e dei desideri è un *fil rouge* costante nelle riflessioni di papa Francesco nel rivolgersi ai giovani, per stimolarli ad abitare il presente, a non lasciarsi rubare il futuro e la speranza, la ricerca di bene e felicità insita in ogni cuore umano.

L'etimologia della parola «desiderio» suggerisce la dimensione della veglia, dell'attesa, dell'orizzonte aperto e pieno di stelle, della consapevolezza positiva di una mancanza che spinge alla ricerca. È espressione di una condizione di disorientamento, di perdita di riferimenti, di nostalgia e di lontananza, ma è anche la consapevolezza positiva della mancanza di ciò che è necessario alla vita: l'attesa e la ricerca della propria stella¹². Il desiderio è profondamente radicato in noi, spingendoci con forza al di là di noi stessi. Diviene appello all'altro, invocazione dell'altro, preghiera e vocazione. «La vita umana è vita che si rivolge all'altro»¹³.

Come imparare a percorrere i sentieri del desiderio? Un'indicazione ce la dona il brano del Vangelo di Marco conosciuto come l'incontro di Gesù con il giovane ricco (cfr. 10,17-30); in verità, il Vangelo parla semplicemente di «un tale», un uomo ricco, senza nome, che corre incontro a Gesù.

«Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» (10,17). Gesù lo guarda dritto negli occhi e vede che è un cercatore di vita. Gli vuole subito bene perché comprende la sua insoddisfazione profonda, che è fame e sete di altro. Chi ha sempre compiuto il proprio dovere dovrebbe sentirsi a posto, ma non è così. È un'inquietudine profonda che lo pervade, un desiderio di andare

¹¹ FRANCESCO, *Angelus*, 11.VIII.2013, in *Insegnamenti di Francesco*, I/2. 2013 (luglio-dicembre), Città del Vaticano 2015, 169-171: 170.

¹² Cfr. M. RECALCATI, *Ritratti del desiderio*, Milano 2012.

¹³ Id., *La forza del desiderio*, Magnano 2014, 7.

oltre, che non nasce dagli errori commessi, ma da ciò che non si è osato cercare e dall'audacia che è mancata.

Gesù è il vero maestro del desiderio, colui che insegna ad «amare quelle assenze che ci fanno vivere» (Rainer Maria Rilke). Non viviamo di realtà già raggiunte, ma di assenze, desideri, di ciò che ancora manca; viviamo di vocazione. La mentalità corrente non immagina più la vita come un “cammino verso” e la nostra cultura si presenta estremamente povera di capacità progettuale, che è il respiro della vita: «Come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità»¹⁴.

6. Servi del discernimento nella Chiesa comunione

6.1. *La sfida delle alleanze educative*

La comunità cristiana è chiamata a una nuova consapevolezza: la ricerca del senso di vita, della beatitudine evangelica da incarnare e da vivere, non è uno sfizio ma un cammino essenziale per ogni essere umano, non solo per ogni cristiano. E non è una questione di età; la ricerca di senso vale per tutta la vita. «Là dove finisci, di là ricomincia»¹⁵.

Per tornare a stare bene con noi stessi, per essere donne e uomini significativi, per una testimonianza di fede e di Chiesa credibile, per un annuncio vocazionale più incisivo ed efficace, occorre recuperare il senso delle relazioni amicali e fraterne, di cammini condivisi e comunionali, di strategie non soltanto operative e funzionali, ma soprattutto esistenziali, in grado di creare ponti, alleanze e sinergie vitali.

Questo vale ancor più per ogni cammino di proposta educativa. Lo esprimono in maniera incisiva gli Orientamenti pastorali della Conferenza episcopale italiana per il decennio in corso: «La separazione e la reciproca estraneità dei cammini formativi, sia all'interno della comunità cristiana sia in rapporto alle istituzioni civili, indebolisce l'efficacia dell'azione educativa fino a renderla sterile»¹⁶.

Per essere costruttori di alleanze occorre innanzitutto partire da se stessi: significa imparare ad accendere il desiderio di comunione dentro di noi. Le cose vere della vita

¹⁴ K. GIBRAN, *Il profeta*, Cinisello Balsamo 1999⁹, 153 [orig. ingl. 1923].

¹⁵ Th.St. ELIOT, *Quattro quartetti*, Milano 1979², 77 [orig. ingl. 1943].

¹⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'episcopato italiano per il decennio 2010-2020*, Roma 2010, n. 35.

nascono sempre dal di dentro, perché solo nell'interiorità e nel silenzio esse possono crescere e maturare, senza forzature e manipolazioni. Un cammino fatto di alleanze diviene possibile solo se noi stessi, per primi, lo crediamo tale. Quante persone perdono il desiderio di una dimensione di fraternità perché smarriscono la via dell'interiorità! Quante rimangono imbrigliate in gabbie di fatalismo e rassegnazione e si arrendono! La vera vittima è soltanto chi si rassegna: vittima di se stesso, della sua sfiducia, del suo non consegnarsi a una relazione profonda con gli altri.

6.2. *Un tessuto di fede da ricostruire*

Re-inventare un cristianesimo che sia attraente per i giovani significa ricostruire un tessuto vivo di fede nella comunità cristiana, curando le basi umane della fede e favorendo la crescita della libertà; contestando una società consumistica e individualistica; predisponendo luoghi di generazione alla fede dove sia possibile vivere esperienze di entusiasmo, talvolta poco presenti nelle realtà ansimanti delle parrocchie.

In questa prospettiva la proposta del discernimento vocazionale diviene cruciale: essa può essere l'occasione propizia per avviare una riflessione articolata, nuova e concreta per ripensare le modalità della catechesi, della celebrazione liturgica e degli spazi di coinvolgimento comunitario nelle comunità. La fede aiuta a scegliere, cioè a discernere, nella misura in cui è vera fede. E la fede è vera quando è fede nel Dio vero, nella sua immagine autentica, rivelataci da Gesù di Nazaret. Dovremmo ricordare che «il contrario della fede non è l'incredulità, è l'idolatria» (Dietrich Bonhoeffer). È indispensabile, quindi, fare piazza pulita delle non poche immagini deviate di Dio che circolano anche tra i credenti.

6.3. *Adulti credenti e credibili*

«In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario [...]. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione» (EG 169).

È essenziale individuare quali siano le domande e i bisogni reali delle persone. La prossimità è una presenza che si fa ascolto, accoglienza, proposta, disponibilità, all'interno di contesti di vita dove le persone vivono e si ritrovano. È un aiuto concreto per cogliere i loro bisogni più profondi e orientarli a un cammino di vita non precosti-

tuito secondo le proprie aspettative, ma aperto a 360 gradi¹⁷. È una compagnia capace di vivere il ministero della consolazione per chi è sfiduciato e smarrito e non ha punti di riferimento relazionali ed esistenziali. I discepoli di Gesù sono chiamati a essere “martiri”, cioè testimoni della gioia e della fatica. Lo ricorda don Primo Mazzolari quando afferma: «Tutto è speranza, perché tutto è fatica»¹⁸.

Spesso il Papa sottolinea l'importanza di essere «esperti nella spiritualità di comunione»:

«San Giovanni Paolo, nella Lettera apostolica *Novo millennio ineunte*, ricordava che “la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia” è proprio questa: “fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione” (n. 43). Questo comporta, in primo luogo, “promuovere una spiritualità della comunione”, che diventi come un “principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano”»¹⁹.

Il servizio del discernimento vocazionale favorisce il cammino di comunione, pur mantenendo ferma la consapevolezza che non si può rispondere a tutte le attese e che la Chiesa non è un'agenzia di reclutamento per rispondere alle urgenze delle attività pastorali. Siamo servi della vocazione nella misura in cui siamo servi della comunione.

Ho avuto modo di conoscere l'esperienza della Suore Domenicane di Betania, una congregazione religiosa fondata del beato Marie Jean Joseph Lataste (1832-1869)²⁰. Il pilastro fondamentale della vita comunitaria è la “discrezione” sul passato, spesso turbolento, di ciascuna; ciò consente a ogni religiosa di poter vivere una vita nuova, al di là dei suoi precedenti.

¹⁷ Cfr. M.I. RUPNIK, *Il discernimento*, I. *Verso il gusto di Dio*, Roma 2000; ID., *Il discernimento*, II. *Come rimanere con Cristo*, Roma 2001; P. SCHIAVONE, *Discernere la volontà di Dio. Finalità e dinamiche*, Milano 2018; A. LOUF, *Discernimento. Scegliere la vita*, Magnano 2018.

¹⁸ Quando l'arcivescovo di Milano, il card. Idelfonso Schuster, sconfessò la rivista quindicinale «Adesso», Mazzolari accettò scrivendo: «Tutto è speranza, perché tutto è fatica; tutto è grazia, anche il morire; tutto è testimonianza, anche il silenzio, soprattutto il silenzio. Chi vive con i poveri da quando è nato e si dà attorno per vedere se può fermare la loro diserzione dalla Chiesa, può sbagliare nel por mano ai rimedi. La Madonna avrà misericordia di un vecchio prete che viene riprovato senza misericordia».

¹⁹ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'Assemblea internazionale della Confederazione Unione apostolica del clero*, 16.XI.2017, in https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171116_unioneapostolica-clero.html.

²⁰ Nel 1864 padre Lataste fu inviato dal suo priore a predicare un ritiro spirituale nel carcere femminile di Cadillac, che ospitava circa quattrocento donne condannate ai lavori forzati per reati di furto, infanticidio, aborto e omicidio. In quel contesto egli ebbe l'intuizione di avviare una nuova famiglia religiosa, per offrire alle ex detenute la possibilità di condurre una vita fraterna in comunità con altre donne dal passato integro.

Il messaggio spirituale e umano che sgorga da questa esperienza è di non rimanere bloccati a rivangare i fatti negativi della vita passata, ma di raccogliere l'invito a vivere la misericordia come espressione della fiducia totale che Dio ripone in noi. Ciò che conta è quello che ciascuno di noi è oggi. La grazia viene sempre prima della morale. Il compito prioritario di un discepolo del Signore è di essere annunciatore di questa grazia ricevuta. Il cammino di armonizzazione e integrazione inizia sempre dall'accoglienza.

Concludendo

L'icona evangelica che meglio interpreta il senso di questa riflessione è il racconto della lavanda dei piedi (cfr. Gv 13,1-15). Essa ci mostra come dovrebbe essere la Chiesa. Se l'esperienza della lavanda dei piedi trova un'attuazione nella vita delle comunità cristiane, da metafora della misericordia diviene un punto-luce imprescindibile che aiuta a riscoprire e liberare energie di comunione e di servizio. Ognuno è chiamato a imparare che nella vita sempre si riceve e sempre si dona qualcosa.

La Chiesa può cambiare lungo il corso dei tempi e della storia; ciò che conta è che essa continui a vivere la beatitudine del servizio, avendo nel cuore il criterio che Gesù propone ai suoi discepoli: «Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi; sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica» (Gv 13,15-17).

ABSTRACT

Il cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo rimette a tema, sotto una potente lente di ingrandimento, una parola e una prassi antica, ma densa di novità e prospettive per il futuro della Chiesa stessa: il discernimento. A questo proposito ci si chiede: quali sono gli aspetti più significativi del discernimento spirituale e vocazionale, che possono alimentare un agire ecclesiale capace di vivere e praticare il discernimento pastorale e comunitario?

La riflessione tocca alcuni ambiti cruciali nella vita personale e delle comunità cristiane: cogliere con rispetto la totalità della persona umana nel suo "mistero"; leggere con coraggio e verità la realtà personale e comunitaria per dare un nome a paure e resistenze; recuperare un atteggiamento di attesa fiduciosa del futuro, oggi percepito più come minaccia che come promessa.

L'icona evangelica che riassume il senso di questa proposta è il racconto della lavanda dei piedi (cfr. Gv 13,1-15). Siamo servi della vocazione nella misura in cui diventiamo servi della comunione.

* * *

The Synod path that the Church is living strongly puts in focus an ancient word and ancient praxis, which is full of novelties and perspectives for the future of the Church itself: discernment. In this regard a question arises: what are the most important characteristics of the spiritual and vocational discernment, in order to promote pastoral and community discernment in Church's mission?

The reflection examines some key aspects in the life both of the Christian and Christian communities: understanding with respect the human person as a "mystery"; reading with courage and truth both personal and community reality so as to identify fears and resistances; restoring confidence in the future, which is today perceived as more a menace than a promise.

The Evangelical icon which portrays this proposal is the one of foot washing (cfr. Jn 13,1-15). We are vocation servants in so far as we are communion servants.

KEYWORDS

*Discernimento / Vocazione / Persona come mistero / Paura del futuro / Chiesa come comunione
Discernment / Vocation / Person as a mystery / Fear of the future / Church as a communion*